

МАШИННАЯ ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ

¹Горлова Ирина Геннадьевна, ²Усманова Нилуфар Махмуджановна

¹к.т.н., доцент “Механизация и автоматизация сельского хозяйства”, ТашГАУ

²ассистент “Механизация и автоматизация сельского хозяйства”, ТашГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14002104>

Аннотация. В статье представлены машинные способы заготовки древесины с учетом экосистемы при использовании специальных технических лесных машин. При лесовосстановлении предложена лесопосадочная машина для основного технологического приема закладки лесных культур.

Ключевые слова: лесное производство, заготовка древесины, машинная рубка лесов, тракторы, лесовосстановление, воспроизводство лесных ресурсов

Annotatsiya. Maqolada o'rmon ekinlarini yotqizishning asosiy texnologik usuli uchun o'rmon ekish mashinasi o'rmonni maxsus texnik o'rmon mashinalaridan foydalanganda ekotizimni hisobga olgan holda yog'och yig'ishning mashina usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'rmon xo'jaligimni ishlab chiqarish, yog'och tayyorlash, o'rmonlarni mashinada kesish, traktorlar, o'rmonlarni qayta tiklash, o'rmon resurslarini ko'paytirish.

Abstract. The article presents machine methods of harvesting wood, taking into account the ecosystem when using special technical forest machines during reforestation, a planting machine is proposed for the main technological method of laying forest crops.

Keywords: forestry, timber harvesting, machine logging, tractors, reforestation, reproduction of forest resources

Лесной фонд Республики Узбекистан составляет 11 975,2 тысячи гектаров, или 26,7 процента территории страны, в том числе 3 235,7 тысяч гектаров площади покрыты лесом. Древесина служит сырьем для производства пиломатериала, мебели, бумаги и многих других товаров производственно – технического назначения.

Во многих индустриально развитых странах мира преобладают машинные способы заготовки древесины и лесовосстановления, включая освоение лесов на горных склонах. При этом необходимо учитывать экосистему горных лесов: при неправильном проведении работ на них могут возникать и быстро развиваться процессы водной и ветровой эрозии.

Лесные насаждения служат для защиты сельскохозяйственных культур от водной и ветровой эрозии, преобразования паводковых течений в грунтовые воды, укрепления подвижных песков и для борьбы с опустыниванием. (1)

Для эффективного освоения лесов на достаточно крутых склонах необходимо использовать специальные технические средства, такие как:

- интегрированные в трансмиссию лесных машин лебёдки;
- самоходные лебёдки;
- современные канатные установки.

Рис.1. Самоходные лесные лебедки

Центральной задачей лесного комплекса являются сохранение, приумножение и эффективное использование лесных богатств в интересах человека, общества и государства. Заготавливаемая при всех видах рубок, древесина является одним из немногих возобновляемых видов природных ресурсов, представляющих ценнейшее сырье для многих видов промышленности и находящих практически неограниченный рынок сбыта, как в нашей стране, так и за рубежом.

Процессу смены пород в значительной степени способствовали несоблюдение лесозаготовителями лесоводственных требований при проведении заготовки древесины (не всегда сохранялся подрост, не оставлялись осеменители и часто нарушались другие правила).

Вместе с тем, хвойные являются главными породами на большей части лесопокрытой территории нашей страны. Во всяком случае, в той ее части, которая относится к зоне хвойных лесов. Проблема смены естественных хвойных насаждений мягко лиственными последующих генераций связана как с естественными, так и с экономическими факторами. К естественным факторам, относится прежде всего меньшая продолжительность класса возраста и, соответственно, большая скорость роста мягко лиственных пород, по сравнению с хвойными. Предлагается для ухода рубок молодняка дисковый агрегат Risutec II, у которого продолжительность оборота рубки мягко лиственных пород в два раза меньше, чем хвойных. А при порослевом происхождении последующей генерации мягко лиственной породы, продолжительность оборота рубки в четыре раза меньше, чем у хвойных.

Рис.2 Харвестер Timberjack для рубок с агрегатом Risutec II

Рис.3. Рабочий орган Risutec II.

Агрегат можно установить на форвардер или харвестер.

Технические характеристики:

Вес	170 кг
Диаметр диска	500 мм
Максимальный проток	75 л/мин
Моментное максимальное давление	300 бар
Рабочее давление	170 бар
Мощность среза	260 мм

Особенно хорошо данный агрегат подходит для приведения в порядок уже подростного молодняка. Наилучший результат достигается при уходе за сосняками, восстановленными посевами. Агрегат подходит также для вырубki деревьев на обочинах дорог и канав, поскольку диск защищен. Агрегатом можно направить вал дерева в желаемое направление. Конструкция агрегата позволяет также вырубать деревья, расположенные сзади или рядом с оставленным деревом.

Экономические факторы связаны с тем, что из-за невысоких физико-механических свойств и нестойкости к гниению мягко лиственные породы практически не пользуются спросом на деревообрабатывающих предприятиях. Для изготовления конструкционных лесоматериалов мягко лиственные породы, по тем же причинам, практически не используются. Древесина мягко лиственных пород обычно бывает низкого качества из-за кривизны ствола, внутренней гнили, дупла, ложного ядра. В связи с этим обработка ее более трудоемка, а выход и сортность лесоматериалов ниже, чем у хвойных пород.

Заготовка лиственной древесины сопряжена и с большими затратами труда, возникающими вследствие ее природных свойств. Например, при машинной заготовке древесины в смешанных разновозрастных древостоях валку мягко лиственных деревьев часто приходится производить вручную, при помощи бензино-моторных пил, поскольку к возрасту спелости хвойных они часто достигают диаметров недоступных для валки машинами. (2).

Поскольку цены на лиственную древесину ниже, чем на хвойную, а в хозяйственной практике основными показателями эффективности работы по-прежнему

являются стоимость полученной товарной продукции и ее рентабельность, лесозаготовительные предприятия, заготавливающие мелколиственную древесину, находятся в невыгодном положении. Помимо смены хвойных насаждений мягколиственными, в центральной и южной частях страны также существует проблема смены хозяйственно-ценных пород сорными. Так, существует повсеместная проблема деградации лесов и их восстановления. В связи с вышеизложенным очевидно, что для повышения эффективности лесного производственного комплекса необходимо уделять особое внимание восстановлению вырубаемых лесных массивов хозяйственно-ценными породами деревьев. При этом необходимо стремиться к сокращению сроков лесовосстановления и минимизации затрат на его проведение.

Посадка саженцев или семян является основным технологическим приемом закладки лесных культур при лесовосстановлении и осуществляется в различных почвенно – климатических условиях по-разному.

В зависимости от условий применений лесопосадочные машины делят на следующие группы:

- для лесных питомников;
- для полезащитного лесоразведения на открытых площадях;
- для песчаных и каменистых почв;
- для посадки на вырубках с дренированными почвами;
- для посадки по пластам (по микроповышениям) на вырубках с переувлажненными почвами;
- для работ на склонах и террасах;
- для поливных условий.

Предлагается лесопосадочная машина СЛ - 2А (Рис. 4) для наклонной посадки по непрерывным пластам сеянцем и саженцев ели, сосны, лиственницы с открытой и закрытой корневой системой.

Рис.4. Лесопосадочная машина СЛ - 2А

1 – поперечный брус, 2 – прикатывающий каток, 3- дисковый сошник, 4 – дисковый посадочный аппарат; 5 – щеточное заделывающее устройство; 6 – почвозаделывающий каток; 7 – вал привода щеточного устройства; 8 – кабины сажальщиков

В посадочном варианте машина имеет следующие составные части: поперечный навесной брус, опорный каток, левая и правая посадочные секции. Каждая посадочная

секция состоит из рамы с кабиной для сажальщика, прикатывавшего катка для уплотнения и выравнивания поверхности пласта, сошника, посадочного аппарата и почвозаделывающего катка. Посадочные секции можно устанавливать на брусках с учетом различной ширины междурядий. Агрегируется СЛ - 2А с лесным трактором ЛХТ – 55 М.

Основным требованием, предъявляемым к лесопользованию, является его не истощённость, а в перспективе и обязательное содействие расширенному воспроизводству лесных ресурсов – процессу непрерывного расширения производительной способности лесных биогеоценозов, задачей которого является получение через оборот рубки двух кубометров древесины там, где раньше был взят один - Харвестер Timberjack для рубок с агрегатом Risutec II

Следовательно, можно обоснованно говорить о том, что эффективность технологического процесса рубок леса заключается не только в сиюминутных экономических выгодах от заготовки и реализации древесины, но и в сокращении оборота рубки хозяйственно ценных древесных пород, а также поддержании прочих полезностей леса.

Для этого, ведение лесного хозяйства должно строиться на научно обоснованных принципах главным, из которых является принцип непрерывного и не истощительного лесопользования. Его можно осуществить на практике только в том случае, если на вырубленных площадях будет обеспечиваться воспроизводство лесов лесопосадочной машиной СЛ - 2А. Развитие отраслевой науки и практические действия предприятий всех основных и обслуживающих под отраслями должны быть направлены на создание эффективной системы использования природных лесных ресурсов.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорьева О.И. Концепции интенсивного использования и воспроизводства лесов//Леса России в XXI веке. Сборник научных трудов по итогам международной научно-технической интернет-конференции. — 2020. — С. 103–107.
2. Григорьева О.И. Перспективные направления повышения эффективности проведения рубок ухода за лесом//Повышение эффективности лесного комплекса. Материалы Третьей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. — 2019. — С. 56–58.
3. <https://cyberleninka.ru>